

Descalibración metacognitiva y desempeño académico en una cohorte postpandemia: observaciones preliminares en un curso universitario de Estadística

Dr. Servio Interiano

18 de febrero de 2026

Resumen

Este trabajo presenta una observación preliminar derivada del análisis de una evaluación parcial en un curso universitario de Estadística. Se explora la diferencia entre la nota esperada por el estudiante y la nota realmente obtenida como indicador indirecto de calibración metacognitiva.

1. Introducción

Diversos informes internacionales han señalado deterioro en habilidades de comprensión lectora tras la pandemia [1].

La literatura sobre metacognición ha mostrado que los estudiantes pueden presentar dificultades para reconocer sus propias limitaciones cognitivas [2], generando sobreestimaciones sistemáticas del desempeño [3]. Asimismo, se han descrito ilusiones de competencia asociadas a aprendizajes superficiales [4].

En este contexto, se presenta un análisis exploratorio realizado en una sección de primer año universitario, en el curso de Estadística de la Facultad de Odontología de la Universidad de San Carlos de Guatemala.

2. Metodología del curso

La estrategia didáctica se estructuró en tres momentos:

1. **Exposición inicial:** presentación magistral con entrega de diapositivas, para la exposición inicial del tema y resolución de dudas generales.

2. **Trabajo guiado:** resolución grupal de guía analítica en dos sesiones (días alternos), con acompañamiento docente activo, aclaración de conceptos y resolución de dudas operativas.
3. **Plenaria y evaluación:** discusión colectiva para estandarización de conceptos y resolución de dudas seguida de prueba individual objetiva.

Entre la exposición inicial y la prueba transcurrieron aproximadamente dos semanas calendario.

3. Registro de punteo esperado

Con el fin de tratar de registrar la expectativa de éxito en la prueba corta, inmediatamente al terminar la prueba escrita, que constaba de 10 preguntas de respuesta corta, se les pidió a los estudiantes que anotaran en la parte superior de la prueba la nota que ellos esperaban obtener, con una ponderación de 1 a 10, representando el número de respuestas correctas que ellos estimaban.

Se recogió la prueba y se calificó la misma. Luego se tabularon los resultados esperados y los resultados obtenidos.

4. Indicadores cuantitativos

4.1. Medias y decalibración

- Media esperada: 7.4
- Media obtenida: 5.8
- Indicador de decalibración:

$$D = \bar{X}_{esperada} - \bar{X}_{real} = 1.6$$

5. Gráfica comparativa

Figura 1: Comparación entre media esperada y media obtenida

5.1. Índices psicométricos, conceptos generales

Índice de dificultad (p)

Definición técnica El índice de dificultad (p) representa la proporción de estudiantes que respondieron correctamente un ítem o, en el caso de la prueba global, la proporción promedio de aciertos. Matemáticamente:

$$p = \frac{\text{Número de respuestas correctas}}{\text{Número total de estudiantes}}$$

Su rango es:

$$0 \leq p \leq 1$$

Donde:

- p cercano a 1 \rightarrow ítem muy fácil
- p cercano a 0 \rightarrow ítem muy difícil

Valor de p	Interpretación
> 0.80	Muy fácil
$0.60 - 0.80$	Fácil
$0.40 - 0.60$	Dificultad moderada (óptima)
$0.20 - 0.40$	Difícil
< 0.20	Muy difícil

Parámetros de interpretación (criterios clásicos)

Interpretación en el presente estudio Con:

$$p = 0.58$$

La prueba presenta dificultad moderada, dentro del rango considerado óptimo para discriminar adecuadamente entre estudiantes con distinto nivel de desempeño. Este valor sugiere que la prueba no fue excesivamente difícil ni trivialmente fácil.

Índice de discriminación (D)

Definición técnica El índice de discriminación (D) mide la capacidad de un ítem o prueba para diferenciar entre estudiantes de alto y bajo desempeño. Clásicamente se calcula como:

$$D = p_{alto} - p_{bajo}$$

donde:

- p_{alto} = proporción de aciertos en el grupo superior
- p_{bajo} = proporción de aciertos en el grupo inferior

Su rango teórico es:

$$-1 \leq D \leq 1$$

Valor de D	Interpretación
≥ 0.40	Excelente discriminación
0.30 – 0.39	Buena
0.20 – 0.29	Aceptable
0.00 – 0.19	Débil
< 0	Ítem problemático (discriminación inversa)

Parámetros de interpretación

Interpretación en el presente estudio Con:

$$D = 0.42$$

La prueba presenta excelente capacidad discriminativa, lo que indica que diferenció adecuadamente entre estudiantes de mayor y menor dominio del contenido.

5.2. Índices psicométricos de la prueba

$$p = 0.58$$

$$D = 0.42$$

De acuerdo con los criterios clásicos de interpretación en medición educativa [5], valores de p entre 0.40 y 0.60 se consideran de dificultad moderada, mientras que valores de D iguales o superiores a 0.40 indican excelente capacidad discriminativa. En el presente análisis, el índice de dificultad ($p = 0.58$) y el índice de discriminación ($D = 0.42$) sugieren que la prueba presentó propiedades psicométricas adecuadas. En consecuencia, la discrepancia observada entre expectativa y resultado no parece atribuible a deficiencias técnicas del instrumento.

6. Distribución de resultados

Cuadro 1: Distribución de notas obtenidas

Intervalo	Frecuencia	%	% acumulado
0–1.9	5	7 %	7 %
2–3.9	21	28 %	35 %
4–5.9	36	48 %	83 %
6–7.9	11	15 %	98 %
8–10	2	2 %	100 %

Cuadro 2: Distribución de notas esperadas

Intervalo	Frecuencia	%	% acumulado
0–1.9	3	4 %	4 %
2–3.9	4	5 %	9 %
4–5.9	24	32 %	41 %
6–7.9	2	3 %	44 %
8–10	42	56 %	100 %

Grafica No. 1

Comparación entre puntaje obtenido y esperado por los estudiantes del curso de Estadística, en la primera evaluación de tema, FOUSAC, 2026.

Figura 2: Comparación entre percepción y rendimiento real

7. Discusión

Se observa una diferencia en un grupo significativo en cuanto a su nota esperada y su nota obtenida. Estos resultados sugieren la presencia de sesgos cognitivos en la percepción del aprendizaje, patrón compatible con descalibración metacognitiva descrita en la literatura, incluyendo el fenómeno reportado por Kruger y Dunning (1999). Sin embargo al contrastar con los índices psicométricos de la prueba, no parecen estar fundamentados en únicamente falta de preparación o desconocimiento, sino que la combinación de sobreestimación sistemática del desempeño y persistencia de errores conceptuales podría sugerir una descalibración metacognitiva [3].

Esta descalibración metacognitiva les impide a los estudiantes determinar sus deficiencias porque probablemente basan sus resultados esperados en el esfuerzo invertido en el estudio y no se tiene una fase de contraste del aprendizaje.

Esta fase de contraste personal del aprendizaje es crítica, porque el estudiante que considera que está haciendo las cosas bien, no modifica sus acciones y no se modifica esa descalibración metacognitiva, comprometiendo su promoción en el curso y en el ciclo académico.

8. Conclusión

Los hallazgos deben considerarse preliminares. Se recomienda ampliar la muestra y explorar intervenciones explícitas de entrenamiento metacognitivo.

Referencias

- [1] OECD. Pisa 2022 results, 2023. OECD Publishing, Paris.
- [2] John H. Flavell. Metacognition and cognitive monitoring: A new area of cognitive-developmental inquiry. *American Psychologist*, 34(10):906–911, 1979.
- [3] Justin Kruger and David Dunning. Unskilled and unaware of it: How difficulties in recognizing one’s own incompetence lead to inflated self-assessments. *Journal of Personality and Social Psychology*, 77(6):1121–1134, 1999.
- [4] Robert A. Bjork, John Dunlosky, and Nate Kornell. Self-regulated learning: Beliefs, techniques, and illusions. *Annual Review of Psychology*, 64:417–444, 2013.
- [5] Robert L. Ebel and David A. Frisbie. *Essentials of Educational Measurement*. Prentice Hall, Englewood Cliffs, NJ, 5 edition, 1991.